

MIGRATORY MOVEMENTS IN THE CENTRAL REGION OF MEXICO

Desplazamientos migratorios en la Región Centro de México, 2020

Franco Sánchez, Laura Myriam

Investigadora del área Académica de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

El crecimiento constante que ha tenido la población, ha conllevado a la expansión de los territorios, en las cuales las personas mantienen un dinamismo dada la necesidad de moverse dentro de ellos, por lo cual los gobiernos se han enfrentado a nuevos retos siendo los flujos migratorios uno de los más importantes, ya que la migración se ha caracterizado por ser polifacética donde interviene no solo el aspecto económico sino también cuestiones sociales, culturales, climáticas, de seguridad, entre otros, originando desplazamientos de personas en el mundo. De manera que, la Región Centro de México no está exenta a este fenómeno donde la movilidad es inminente dado a su dinamismo tanto económico, como social, generándose nuevas formas de organización territorial y procesos metropolitanos; formando conectividades que permiten aminorar la distancia existente entre los lugares donde residen o trabajan las personas. Este documento reflexiona y permite hacer un diagnóstico del comportamiento de la migración interna a partir de la información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda 2020, identificando como se presentan estos desplazamientos en cada uno de los estados que conforman la Región Centro de país.

Palabras clave: Movilidad, migración, crecimiento y Región Centro de México.

Abstract

The constant growth of the population has led to the expansion of cities, in which people maintain dynamism given the need to move within them, which is why governments have faced new challenges, such as migratory flows. . one of the most important, since migration has been characterized by being multifaceted where not only the economic aspect intervenes but also social, cultural, climatic, security issues, among others, causing displacement of people in the world. So, the Central Region of Mexico is not exempt from this phenomenon where mobility is imminent given its economic and social dynamism, giving rise to new forms of territorial organization and metropolitan processes; generating connectivities that allow reducing the existing distance between the places where people live or work. This document reflects and allows a diagnosis of the behavior of internal migration based on the information provided by the 2020 Population and Housing Census,

identifying how these displacements occur in each of the states that make up the Central Region of the country.

Keywords: Mobility, migration, growth and the Central Region of Mexico

1. Introducción

La Región centro del país está compuesta por siete entidades, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y el Estado de México. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2020 en esta zona habitan alrededor del 33 por ciento de los habitantes del país. El crecimiento urbano en México generalmente no ha sido planeado, y se ha explicado de alguna manera mediante la migración interna, la cual ha involucrado diversos grupos poblacionales que se han desplazado a lo largo del territorio.

Lo anterior ha conllevado a una diversificación en las actividades económicas, tal es el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en la cual han predominado las actividades manufactureras (siendo uno de los elementos propicios para el crecimiento económico de este lugar, debido a que en él se concentran la mayor parte de actividades comerciales), mismas que se transformaron posteriormente a servicios generando una desaceleración en empleos industriales y un crecimiento en actividades del sector terciario, este proceso generó dos fenómenos: la relocalización espacial de actividades económicas y de población (García, 2010). La Ciudad de México y el Estado de México son considerados como los núcleos industriales más representativos de la RCM, y por su parte los estados de Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Puebla como aquellos en donde el área de influencia de los primeros mencionados impactan de manera directa en estos estados circundantes. Lo anterior, ha implicado un crecimiento urbano importante y ha fomentado una reestructuración de las ciudades, abarcando a nuevos municipios y espacios que antes se caracterizaban por ser rurales.

Figura 1. Ubicación geográfica de la Región Centro de México, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI: 2019).

La Región Centro del país se ha caracterizado por haber sufrido procesos de

divergencia y polarización en su territorio, además de mantener una importante relación entre los estados que la conforman y los que la circundan, manteniendo cada uno de ellos una vocación específica obteniendo un grado de especialización propio y como consecuencia de esto una diferenciación jerárquica, analizar los flujos en la región adquiere gran importancia, observándose la primacía que aún presenta la Ciudad de México colocándose al frente en la recepción de inmigrantes con respecto al resto de los estados.

La población urbana ha superado la rural y se espera esta cifra continúe creciendo, para el año 2050 se pretende alcance alrededor de dos tercios de la población mundial (Zabalbeascoa, 2019). En este crecimiento tan importante está involucrado los procesos migratorios siendo la dinámica demográfica el principal elemento que influye en la redistribución espacial de la población en un espacio geográfico, llevando consigo consecuencias tanto en el ámbito local como regional. Las ciudades son producto de los continuos desplazamientos de población a los territorios; existiendo una multiplicidad de motivos que los ha originado, siendo la búsqueda de alimentos, desastres naturales, falta de empleos, mejores condiciones de vida, educativos, matrimonio, algunos de ellos.

Las poblaciones abandonan sus hogares en el campo, migran a las ciudades o territorios buscando nuevas y mejores oportunidades de vida, estos desplazamientos implican un fuerte impacto en la planeación urbana, siendo un componente importante en el crecimiento y distribución poblacional, y por ende con grandes retos a resolver. De ahí que, alrededor del año de 1940 y consecuencia de estos flujos migratorios internos se dio el crecimiento de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, momento en el cual el país presenta una estructura por edad mayoritariamente joven y altas tasas de crecimiento demográfico, todo ello explicado por la migración del campo a la ciudad, con una llegada significativa de población a estos centros urbanos antes mencionados (Cárdenas, 2014).

Los flujos migratorios no es algo nuevo que atender, estos han persistido desde la antigüedad y continúan haciéndose patentes con relevantes procesos de crecimientos poblacionales y movimientos a lo largo de la Región Centro (RCM). Además, estos desplazamientos involucran repercusiones tanto para países receptores como expulsores.

2. La migración y movilidad desde sus conceptos

Se entiende la migración como aquella que atiende a los desplazamientos de individuos originados por un cambio de residencia, siendo un fenómeno de sucesos reiterables, que pueden estudiarse como cambios de residencia (Pressat, 2000); involucrando repercusiones tanto en el país de origen como de destino, afectando a todas las sociedades; ya que tienen impacto sobre el comercio, la política y la cultura. La migración es aquella que implica el cambio de residencia, cuando se trata de migración internacional considera el traslado entre Estado, cuando son migraciones internas refieren a las desigualdades en los recursos (Freidenberg & Sassone, 2018).

De manera que la migración es aquel movimiento que incide en un individuo que cruza un límite geográfico, de un lugar origen a un lugar destino, cambiando de residencia; cuando este movimiento corresponde a límites de unidades político administrativas de cada país, influyendo en la dinámica demográfica, social económica

y cultural, la fuente de información de la migración interna es principalmente los censos de población y vivienda, debido a que estos consideran la información de residencia actual y pasada (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024).

La migración interna ha presentado transformaciones importantes, al interior de las entidades denominada migración interestatal, la cual se ha incrementado en los últimos años, lo que apunta a cambios en la forma de migrar ahora no solo se busca desplazamientos largos, sino que la tendencia es aquellos a corta distancia. En segundo lugar, apuntando a ajustes en la composición según el fortalecimiento urbano que presente el país, lo que hace referencia a la migración rural – urbana que ha sufrido una disminución y la urbana-urbana que se ha consolidado y finalmente aquella que se efectúa dentro de zonas metropolitanas (Romo, Téllez, y López, 2013).

Hoy en día se puede observar un crecimiento importante en las ciudades, es decir el mundo urbano prevalece ante el rural, las grandes urbes se han expandido a lo largo de los territorios nutriéndose de diversas localidades a su paso por lo que se ha modificado el perfil de los migrantes internos, que ahora se mueven mayoritariamente entre o dentro de ellas. De manera que la migración interna como internacional son uno de los factores más importantes que han propiciado la urbanización y que ha impulsado la urbanización generado desafíos a las ciudades, migrantes y gobiernos (International Organization for Migration, 2022). De manera que la migración interna permite la redistribución de la población en un territorio determinado.

De manera que la migración interna considera ser el cambio de residencia habitual al interior de un país, implicando vivir en un nuevo lugar o ciudad, esta migración se caracteriza por su selectividad en ciertos atributos sociodemográficos, dicho movimiento se relaciona a transiciones en el curso de vida de las personas; los desplazamientos de población se asocian a transiciones, elementos estructurales sociales y económicos tanto de los lugares de origen como de destino, cuestiones coyunturales tales como conflictos políticos, militares, de inseguridad y violencia.

La movilidad de las personas es un elemento fundamental para entender cómo se organizan las ciudades, como se gestan sus interrelaciones y como se visualizan sus jerarquías, de tal forma que los desplazamientos de sus pobladores se estructuran hasta tal punto, que forman parte de la vida cotidiana definida por la ciudad como la movilidad de sus habitantes (Susino, 2009).

3. Movimientos migratorios en la Región Centro

La región Centro de México concentra el porcentaje más alto de población en el país, este lugar ha mantenido sustanciales cambios económicos y migratorios en los últimos veinte años, por lo que, transformándose de un lugar donde se captaba migrantes a ser expulsor de población en la actualidad, un aspecto interesante que presenta esta región es su alto nivel de población en sus zonas metropolitanas, presentando un incremento poblacional el cual responde a sus dinámicas económicas y a sus capacidades de atraer flujos migratorios. Además, estados como Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo que en los años setenta se caracterizaron por expulsar población a otros estados ahora son consideradas entidades de atracción. Lo anterior a llevado consigo a regiones o territorios más complejos, inequitativos y fragmentados tanto social como

territorialmente.

Esta región ha adquirido gran importancia en cuanto a población, en ella residen uno de cada tres habitantes del país, lo que indica una fuerte concentración de población, esto ha conllevado a desplazamientos de personas a través del territorio, considerando la pregunta donde residía hace 5 años se captó la migración reciente, mostrando un notable incremento y concentración en este territorio.

Nombre	Absolutos	Relativos
Ciudad de México	175043	25.6%
Hidalgo	49506	7.2%
Estado de México	170981	25.0%
Morelos	51562	7.5%
Puebla	115429	16.9%
Querétaro	106992	15.6%
Tlaxcala	15523	2.3%
Total, región Centro	685036	100.0%

Figura 2. Migración interna en la Región Centro de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020

La figura 3 muestra la migración interna de la RCM para el año 2020; la Ciudad de México concentra el 25.6% de la migración interna, seguida del Estado de México con un 25%, así mismo se identifica a Puebla como un destino importante con un 16.9%, seguido de Querétaro con el 15.6%; por otro lado, Morelos con 7.5% e Hidalgo con 7.2% y finalmente Tlaxcala con un 2.3%. De lo anterior se infiere el importante aumento de población que ha mantenido esta región, donde el crecimiento urbano ha tenido un papel importante en la última década, emergiendo fraccionamientos y nuevos espacios poblacionales, mismos que han alimentado conurbaciones, áreas urbanas y zonas metropolitanas.

Por tanto, se identifica una concentración de la dinámica poblacional al centro del país, donde la Ciudad de México 25.6% sigue siendo un importante centro de atracción junto con el Estado de México 25% dando alojamiento a una mayor concentración de población proveniente de otros estados (ver figura 4).

Con respecto a la estructura de edad de la población de la Región Centro, su pirámide poblacional permite identificar los patrones de fecundidad, mortalidad y movilidad; así mismo permiten conocer su transformación y evolución a través del tiempo. En el año 2020, se caracteriza por presentar una contracción en la base y se ensancha en las edades productivas jóvenes, y posteriormente con tendencia a ir disminuyendo; es decir una estructura relativamente joven con una mayor presencia masculina 51.6% y femenina 48.4% (ver figura 5).

Con respecto al nivel educativo se observa que en la región centro predomina primaria y secundaria con 25.2 y 24.5 por ciento respectivamente, es decir aproximadamente la mitad de la población de esta región cuenta con este nivel (ver gráfico 6). Realizando el análisis por estado las diferencias son considerables. Se observa que la Ciudad de México destaca por su participación con migrantes con nivel licenciatura 21.9 por ciento, seguido del nivel bachillerato con un 25.9, secundaria con un 21.5 y primaria con 18.8, es decir cerca del 40 por ciento se ubicaba con educación básica.

Figura 3. Distribución de la migración de la región centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Figura 4. Pirámide de edad de la población migrante de la región centro de México, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020

Figura 5. Población migrante por sexo de la región centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

En un segundo momento se identifica a Querétaro como la segunda entidad con alta recepción de migrantes con licenciatura 16.9 por ciento, seguido del nivel secundaria 24.6, primaria con 24.4 y bachillerato con el 15.9 por ciento.

4. Comportamiento de la migración interna en los estados de la Zona Centro

La Ciudad de México es considerada por tradición, una entidad en la que se establecen habitantes de otras partes del país y otros países en busca de oportunidades –laborales y profesionales principalmente–. En este sentido, la Ciudad ha pasado por un proceso de reestructuración y cambio en sus patrones migratorios, tal que, el estado de donde recibe más población es del Estado de México 47.5%, posteriormente Veracruz 6.8% y Puebla 6.4% en segundo y tercer lugar respectivamente, ya que son estados con predominante vocación migrante; los estados de la ZCM con los que existe menor flujo son Querétaro, Morelos y Tlaxcala, en la lista no está presente Nuevo León considerando que es un estado industrializado con mayor desarrollo en el país, Guanajuato aparece al final con muy poco flujo a la Ciudad de México, si bien este estado ha sido destino de habitantes de Querétaro y de Aguascalientes; por otro lado, ha mantenido una migración a la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Michoacán.

En cuanto a los motivos por los cuales migra la población, el “Reunirse con la familia” predomina con un 40 por ciento ocupando el primer lugar, lo que muestra la fuerte prevalencia de las redes familiares dentro del proceso migratorio condición que se repite en todos los estados. Los motivos laborales (búsqueda de empleo) con un 23.9 por ciento, el tercer motivo fue otra causa con un 10.5 por ciento lo cual indica una expectativa de mejora en el nivel de vida la cual prevalece al momento de decidir migrar.

El Estado de México muestra altas proporciones de población provenientes de la Ciudad de México 54.1 por ciento, sin embargo, cabe señalar que presenta una dinámica migratoria Veracruz 5.7 por ciento y Puebla con 5.3 por ciento situadas en segundo y tercer sitio de la lista de recepción de migrantes, en cuarto y quinto lugar se ubican a Hidalgo con 4.6 por ciento y Guerrero con 4.3 por ciento.

Cuadro 2. Nivel educativo de la población migrante de la Región Centro, 2020.

Nivel educativo	Ciudad de							
	México	Hidalgo	México	Morelos	Puebla	Querétaro	Tlaxcala	RCM
Ninguno	3.4%	7.4%	5.3%	6.3%	7.7%	5.9%	5.4%	5.5%
Preescolar	3.8%	5.1%	4.8%	4.8%	5.6%	4.9%	5.0%	4.7%
Primaria	18.8%	27.8%	25.1%	25.6%	32.9%	24.4%	27.0%	25.2%
Secundaria	21.5%	27.4%	26.3%	25.6%	22.1%	24.6%	26.8%	24.5%
Preparatoria o bachillerato general	19.6%	14.5%	19.0%	15.5%	15.2%	15.9%	16.0%	17.8%
Bachillerato tecnológico	2.1%	2.6%	1.9%	2.7%	0.5%	1.1%	2.1%	1.8%
Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.3%
Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada	2.0%	0.9%	1.1%	1.2%	0.8%	1.0%	0.8%	1.2%
Estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada	1.7%	0.9%	1.2%	1.2%	1.2%	1.5%	1.0%	1.3%
Normal con primaria o secundaria terminada	0.1%	0.2%	0.1%	0.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%
Normal de licenciatura	0.6%	0.7%	0.5%	0.7%	0.6%	0.7%	0.6%	0.6%
Licenciatura	21.9%	11.0%	12.9%	13.5%	11.4%	16.9%	12.3%	14.8%
Especialidad	0.7%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.4%	0.1%	0.4%
Maestría	2.6%	0.9%	1.0%	1.4%	1.1%	1.7%	0.9%	1.4%
Doctorado	0.5%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.3%	0.1%	0.3%
No especificado	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	1.6%	0.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Figura 6. Nivel educativo de la población migrante de la Región Centro, 2020.

Figura 7. Nivel educativo de los migrantes en la Región centro de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Figura 8. Origen de los migrantes de la Ciudad de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Figura 9. Origen de los migrantes del Estado de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Esta entidad ha mantenido un amplio crecimiento en las últimas tres décadas impulsado por amplios desarrollos de vivienda, que han hecho que confluyan a este lugar, posicionándolo entre las entidades federativas con mayor grado de migración interna del país. Así mismo se ha convertido en lugar dormitorio ya que sus habitantes se trasladan a trabajar a otras localidades o a la Ciudad de México. Además, se presenta como la mejor opción laboral al ser el estado que recibe mayor población por el motivo de cambiarse de trabajo 18 por ciento, aún cuando los motivos familiares dominan en un 45.8 por ciento.

Figura 10. Origen de los migrantes de Hidalgo, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Con respecto al origen de los migrantes de los estados que conforman esta Región Centro, se identifica que en el Estado de Hidalgo alrededor del 44.8% de su población migrante proviene del estado de México, seguido de la Ciudad de México con un 22.9%, que en conjunto suman alrededor del 67.7% de migrantes provenientes de estos lugares, lo anterior puede ser explicado por la expansiva oferta de vivienda y la cobertura de servicios que encuentran los migrantes en el estado. Lo anterior coincide con lo estipulado por (Cadieux y Hurley, 2011), quienes plantean que la ampliación de oferta de vivienda, infraestructura y amenidades son elementos detonadores de la migración interna.

Los motivos de la migración principalmente son el “Reunirse con la familia” en un 41 por ciento, seguido de cambio de trabajo 14 por ciento, los cuales predominan para inmigrar en el estado. Sin embargo, aún cuando se percibe que es mayor la proporción de los que migran ya ubicados con empleo y en menor medida los que llegan a buscar empleo, es entonces el mercado laboral de Hidalgo atractivo pero su demanda es limitada.

Respecto al nivel educativo la población inmigrante es mayoritariamente bajo con un 53.3 por ciento. Sin embargo, cabe resaltar que Hidalgo junto a Querétaro son los estados que en comparación con los restantes de ZMC reciben población con niveles educativos elevados en un 2.5 y 3 por ciento respectivamente.

Figura 11. Origen de los migrantes de Morelos, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

En Morelos, aún cuando recibe población del Estado de México con un 19.2 por ciento y de la Ciudad de México con un 25.8 por ciento, es Guerrero con un 23.4 por ciento quien encabeza la inmigración a este territorio, manteniendo una población migrante interna con baja escolaridad en un 59 por ciento y escasa población 0.01 por ciento con muy alto grado de escolaridad, además porcentualmente predomina el número de personas que migran en búsqueda de empleo con un 16 por ciento o cambio de trabajo con un 11.8 por ciento, lo que indica que quien migra a Morelos probablemente se integre a empleos que demandan poca calificación. Esta entidad se ha caracterizado por la recepción de migrantes jornaleros (Guzmán y León, 2005).

El estado de Puebla manifiesta un comportamiento inmigratorio en el cual, además de los infaltables Estado de México 16.8 y Ciudad de México 17.2 por ciento, uno de los principales proveedores de nuevos residentes en Puebla es el estado de Veracruz 19.9 por ciento, conjuntamente se observa que el intercambio poblacional con las demás entidades de la ZCM es limitado, en cuanto a los motivos de la migración el más relevante es la educación, Puebla se muestra como una de las entidades más atractivos para ir a estudiar aun cuando su recepción de niveles altos de educación es muy bajo 60.9 por ciento lo que puede indicar que es en nivel licenciatura y posgrado en lo que se está especializando.

Querétaro es un estado con un creciente desarrollo industrial y empresarial, quien en su dinámica de población presenta una alta movilidad en comparación con el resto de la ZCM en la lista aparece en primer lugar el Estado de México con un 23 por ciento, seguido de la Ciudad de México con 13 por ciento, Morelos 11 por ciento y Michoacán 10.4 por ciento son los principales participantes de población a esta entidad. Se considera como una de las mejores opciones de búsqueda de empleo con un 17 por ciento, seguido de aquellos que cambiaron de empleo con un 15 por ciento. Además, es el estado que recibe un mayor porcentaje de personas con escolaridad muy alta en

Figura 12. Origen de los migrantes de Puebla, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020

Figura 13. Origen de los migrantes del estado de Querétaro, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

un 3 por ciento, en general debido a su alto grado de industrialización y un mercado laboral sólido se presenta como excelente opción para migrar.

Tlaxcala, es territorialmente el estado más pequeño dentro de las 32 entidades federativas. Su mayor dinámica es con Puebla con un 37.3 por ciento, seguido del Estado de México 23.6 y la Ciudad de México 15.8 por ciento, y en menor medida Veracruz 6 por ciento, presenta un panorama laboral atractivo, un buen porcentaje de población migra a buscar empleo 12 por ciento, al menos en términos relativos recibe más población de muy alto nivel educativo que otros estados de la zona en un 1.3 por ciento; sin embargo, también recibe población con muy baja escolaridad en un 67.5 por ciento.

Figura 14. Origen de los migrantes de Tlaxcala, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Respecto a la situación en el trabajo en la región centro del país, se observa una concentración de empleados u obreros en cada uno de los estados integrantes quienes oscilan por arriba del 50 por ciento de su población económicamente activa, así mismo que Querétaro es quien integra el mayor porcentaje con un 78.0 por ciento, es decir aproximadamente 3 de cada 4 se ubican en este lugar, mientras que el estado de Hidalgo de su población solo el 55.8 por ciento se ubica en este rubro. Por otro lado, otro elemento importante a resaltar son los trabajadores por cuenta propia quienes a nivel región ocupan un lugar importante concentrando hasta el 25% de población económicamente activa, de manera que en este caso es Morelos destacando con su participación del 24.7 por ciento y en contraste Querétaro con solo el 13.4 por ciento.

Con respecto a la situación conyugal de la población migrante alrededor del 40.3 por ciento es soltero, el 24.8 por ciento vive con su pareja y el 23.4 por ciento está casada, con lo cual se observa que alrededor del 50 por ciento de la población migrante tiene pareja. En contraparte se observan los datos de separados de unión libre con un 4.2 por ciento, separados de un matrimonio con 3.4 por ciento, viudos con un 2.3 por ciento y finalmente divorciados con 1.6 por ciento (ver figura 17).

Situación en el trabajo	Ciudad de México	Hidalgo	México	Morelos	Puebla	Querétaro	Tlaxcala
empleada(o) u obrera(o)	75.3%	55.8%	67.1%	57.1%	60.1%	78.0%	60.0%
jornalera(o) o peón(a)	0.2%	6.6%	1.2%	7.3%	4.7%	0.9%	2.2%
ayudante con pago	2.8%	7.1%	6.7%	5.9%	5.3%	3.0%	6.4%
patrón(a) o empleador(a)	4.5%	2.8%	3.4%	2.9%	3.6%	3.3%	4.1%
(Tiene trabajadores por un sueldo)							
trabajador(a) por cuenta propia	15.6%	23.7%	18.9%	24.7%	22.3%	13.4%	23.3%
trabajador(a) sin pago	1.6%	4.1%	2.4%	2.2%	3.9%	1.3%	4.1%
No especificado	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Figura 15. Situación en el trabajo en la Región Centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de población y Vivienda 2020.

Figura 16. Situación conyugal de los migrantes de la Región Centro de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Situación conyugal	Ciudad de México	Hidalgo	México	Morelos	Puebla	Querétaro	Tlaxcala
vive con su pareja en unión libre	18.5%	33.1%	26.7%	25.2%	26.7%	24.7%	34.4%
está separada(o)	5.1%	5.5%	6.5%	6.8%	5.2%	3.2%	6.6%
está divorciada(o)	2.2%	2.2%	2.2%	2.0%	1.7%	2.0%	1.3%
es viuda(o)	2.3%	2.5%	3.3%	3.7%	2.3%	2.2%	2.1%
está casada(o) sólo por el civil?	12.7%	13.3%	13.4%	13.4%	11.5%	12.7%	12.6%
está casada(o) sólo religiosamente	1.0%	2.7%	1.7%	1.8%	1.9%	0.9%	1.4%
está casada(o) civil y religiosamente	12.1%	11.8%	14.2%	14.2%	13.0%	17.7%	14.9%
está soltera(o)	46.1%	28.9%	31.8%	32.8%	37.8%	36.7%	26.8%
No especificado	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Figura 17. Situación conyugal de la población migrante de la Región Centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

5. Conclusiones

Los flujos migratorios son un elemento decisivo en la distribución de la población en los territorios y por ende en la consolidación de la urbanización, tal como lo ha sido con los estados y las regiones en México. Siguiendo el patrón nacional dentro de la ZCM son la Ciudad de México y el Estado de México quienes concentran la recepción de migrantes, Veracruz se posiciona en un sitio importante enviando inmigrantes a la ZCM, además de la existencia de flujos predominantes entre Tlaxcala y Puebla, así como entre Morelos y Guerrero. Querétaro por su parte se muestra como polo de atracción de población y desarrollo para la población del Centro del país.

Se observa una estructura por edad joven de la población migrante, la cual alrededor de la mitad de esta se caracteriza por tener pareja, manteniendo un status de casados o en unión libre, principalmente y un 40 por ciento soltera, siendo los grupos más representativos. Lo anterior se relaciona con la motivación a migrar donde el reunirse con la familia predomina en los motivos de la migración, el mercado laboral es primordial pero esta diferenciado, de manera que son principalmente el Estado de México, Querétaro, e Hidalgo quienes se muestra como mejores opciones para los migrantes. Por su parte el Estado México se deja ver como un ofertante de nuevas opciones laborales al ser el cambio de trabajo un motivo con alto porcentaje, por otra parte, Querétaro atrae personas calificadas en búsqueda de oportunidades laborales e Hidalgo es quien recibe mayor número de personas muy altamente calificadas.

El nivel de educación de los migrantes es predominantemente bajo y se dirigen a estados donde los mercados laborales requieren menor calificación. Son nuevamente el Estado de México, Querétaro, e Hidalgo los que reciben a la población con alto nivel escolar.

6. Referencias

- Arango, J. (2003). La explicación Teórica de las migraciones: luz y sombra. *Migración y Desarrollo*, 1-31.
- Cadieux, K. V., y Hurley, P. (2011). Amenity migration, exurbia, and emerging rural landscapes: Global natural amenity as place and as process. *GeoJournal*, 797-302.
- Cardenas Gómez, E. (marzo-agosto de 2014). Migración interna e indígena en México; enfoques y perspectivas. (E. C. Jalisco, Ed.) *Intersticios Sociales* (7), 3-28.
- Chávez Galindo, A. M., Rodríguez Vignoli, J., Acuña, M., Barquero, J., Macadar, D., Pinto da Cunha, J. M., y Sobrino, J. (2016). Migración interna y cambios metropolitanos: ¿qué esta pasando en las grandes ciudades de América Latina? *Revista Latinoamericana de Población*, 10(18), 7-41.
- Chávez Galindo, A. M., y Guadarrama, J. (2004). La región Central de México en transición: tendencias económicas y migratorias a finales del milenio. En A. Guillermo Aguilar, *Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países* (pp. 147-187). México: H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, PUEC; CONACyT; M.A Porrúa, librero-editor.
- Chávez, A. M. (1999). La nueva dinámica de la migración interna en México de 1970 a 1999. Cuernavaca Morelos, mÉXICO: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias- UNAM.
- ENADID. (2014). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Aguascalientes: INEGI.
- Freidenberg, J., y Sassone, S. (2018). Movilidad, migración y territorio: el papel del sujeto. *Revista Temas de Antropología y Migración*(10), 45-50.
- Gómez, J. A. (Enero- Junio de 2010). La Migración Internacional: Teorías y enfoques, una mirada actual. *Semestre Económico*, 13(26), 81-99.
- Guzmán, E., y León, A. (2005). Multiactividad y migración campesina en el poniente de Morelos, México. *Política y cultura*(23), 103-120.
- Pressat, R. (2000). *El análisis demográfico. Métodos, resultados, aplicaciones* (Tercera edición en español ed.). París, Francia: Fondo de Cultura Económica. Retrieved 5 de Noviembre de 2018.
- Romo Viramontes, R., Téllez, V. Y., y López Ramírez, J. (2013). Tendencias de la migración interna en México en el período reciente. En CONAPO, *La situación demográfica de México 2013* (pp. 83-106). México, Distrito Federal: Consejo Nacional de Población.
- Varela, R., Ocegueda, J. M., y Castillo, R. A. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Perfiles Latinoamericanos*, 141-167.
- Zelinski, W. (1971). The hypothesis of the Mobility Transition. *Geographical Review*, 61, 219-249.